

**VEGETATION OF ALPINE MEADOWS AND ALPINE CARPETS OF THE TERRITORY OF THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN****Elshad Gurbanov***Prof., Baku State University***Sanubar Aslanova***Associate Professor,**Azerbaijan State Pedagogical University***РАСТИТЕЛЬНОСТЬ АЛЬПИЙСКИХ ЛУГОВ И АЛЬПИЙСКИХ КОВРОВ ТЕРРИТОРИИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ****Эльшад Гурбанов***Профессор.,**Бакинский Государственный Университет***Санубар Асланова***Доцент,**Азербайджанский Государственный Педагогический Университет***Abstract**

Alpine meadows are found in the alpine-subalpine meadow zone within the republic at an altitude of 2400-3200 m above sea level; at altitudes of 3000-3500 m, alpine carpets are spread on grassy mountain meadow and peaty grassy mountain meadow type soils. In the alpine belt, meadow vegetation, namely alpine meadows and alpine carpets, often forms in patches and therefore does not cover large areas or areal areas. Alpine vegetation is found in the vegetation of the northeastern regions of Azerbaijan (in the Shahdag area) up to an altitude of 3500 m above sea level. Here, phytocenoses related to alpine meadows and alpine carpets are found.

Аннотация

Альпийские луга на высоте 2400-3200 м над уровнем моря в поясе альпийско-субальпийских лугов в пределах республики; На высотах 3000–3500 м на горно-луговых злаковых и торфяно-злаковых горно-луговых почвах распространены альпийские ковры. В альпийской зоне луговая растительность, а именно альпийские луга и альпийские ковры, часто формируется пятнами и поэтому не охватывает больших площадей или хребтов. Альпийская растительность встречается в растительном покрове северо-восточных районов Азербайджана (в районе Шахдага) до высоты 3500 м над уровнем моря. Здесь встречаются фитоценозы альпийских лугов и альпийских ковров.

Keywords: Alpine meadows, subalpine meadows, alpine carpets, mountain meadow soils, peaty meadow soils, phytocenosis

Ключевые слова: альпийские луга, субальпийские луга, альпийские ковры, горно-луговые почвы, торфяно-луговые почвы, фитоценоз.

Сведения об альпийских лугах и альпийских коврах, распространенных на территории Азербайджана на Большом и Малом Кавказе, а также в высокогорной части Нахчыванской Автономной Республики, приведены в трудах А.Г.Долуханова (1932), А.А.Федорова (1942), Ю.М.Исаева (1957), П.Д.Ярошенко (1956), Л.И.Прилипко (1939, 1970), В.Ч.Гаджиева (1962, 1974, 1990, 2003, 2004), А.Ш.Ибрагимова (1980, 2005), Э.М.Гурбанова (1984, 1996, 2000, 2004, 2007, 2017, 2022) и других ученых.

Альпийские луга и ковры были подробно изучены кавказскими ботаниками (Н.А. Буш, 1926, 1936; А.А. Гроссгейм, 1948; В.Ч. Гаджиев, 1996, 2007) и другими, причем альпийские луга и ковры были выделены как отдельные типы растительности, обоснованы принципы классификации ковров. А.А.Долуханов и А.А.Гроссгейм в своей работе «Летние пастбища Гянджинского района Малого Кавказа» отмечают, что растительный покров Кяпазского района различается по вертикальной поясности (Э.Р.Нуриев и др., 2009).

В высокогорных районах Губинского и Гусарского районов альпийские луга представлены такими ассоциациями, как *Cariceta tristis-Festucetum ovina*, *Poa alpina-Bromopsis variegata*, *Festuceta versicolor*, *Nardeta stricta*, *Kobresietia humilis* и др.

Альпийская растительность включает Шахдаг (Бабадаг-3629 м и др.) на Большом Кавказе; На Малом Кавказе он встречается в высоких горах Капычиг, Камыш, Далидаг, Муровдаг (3462 м), а также на «перевале Омар» — 3260 м и др.

Климат альпийского пояса отличается суровостью; Для него характерны короткий летний сезон, низкие температуры воздуха и почвы, большое количество атмосферных осадков и другие климатические условия. Климат района типичный горнотундровый, с сухой зимой и резкими перепадами температур весной и летом. Количество осадков в районе увеличивается, дуют сильные ветры, наблюдаются туманы, грозы, иногда случаются заморозки по ночам. Вегетационный период растений составляет 2,5-3,5 месяца. Снег, выпадающий зимой, тает только летом, и вершины гор покрываются снегом. Во

многих горных хребтах снеговая вода стекает в нижние районы, образуя многочисленные озера.

Одной из наиболее характерных особенностей альпийских ковров в растительности альпийского пояса является то, что травяной покров короткий (в среднем 6–8 см); Некоторые растения достигают 10–15 см в высоту. Цветки многих растений крупные, яркие, холодостойкие; такие растения называют криофитами (Быков, 1973). Основу альпийской растительности, видового состава формаций и ассоциаций на альпийских лугах составляют мезофитные (влаголюбивые) многолетние травы, образующие жесткую дернину и размножающиеся вегетативными органами. Видовой состав групп формаций, относящихся к альпийской растительности, не столь богат, как в субальпийских лугах, а видовой состав растительного покрова включает 20–25 видов высших растений.

По данным академика В.Ч.Гаджиева (2004), флористический состав высокогорной растительности дикой флоры Азербайджана насчитывает более 250 видов. Автор сообщает, что в высокогорьях, включая Большой Кавказ, распространено около 892 видов высших растений, а на Малом Кавказе – 709 видов (Гурбанов, Асланова 2013).

К альпийским лугам и альпийским коврам, распространенным в южной части провинции Атропатан, включая Малый Кавказ и Карабахское плато, относятся следующие (Гурбанов, 2004, 2007):

Мезофитные луга с осоками и разнотравьем в подтипе альпийских лугов лугового типа растительности; Классы формирования злаково-смешанных степей и ковров.

Класс формаций разнотравных мезофитных альпийских лугов включает *Cariceta*, *Cariceta-Poetum*, *Alchemilleta*, *Festuceta*, *Alchemilleta-Nardetum*; Класс ковровых формаций включает группы формаций *Plantageta*, *Taraxaceta*, *Sibbaldieta* и *Carumeta*. Альпийские луга образуют альпийскую поясность на больших площадях, немного ниже альпийских ковров и немного выше субальпийской растительности. Альпийские луга по своей фитоценологической структуре более сложны, чем альпийские ковры, а их видовой состав представлен злаковыми, бобовыми и разнотравными мезофитами. В Нахчыванской Автономной Республике растительность Нахчыванчайского бассейна характеризуется формациями, относящимися к подтипам альпийских лугов и альпийских ковров (Гурбанов, 2004). Следует отметить, что альпийские луга в Нахчыванчайской котловине начинаются с упадка субальпийских лугов. Здесь произрастают основные злаки-травообразователи альпийских лугов — *Hordeum violaceum* Boiss et Huet, *Poa araratica* Trautv и др.; из осоковых – *Carex tristis* и др.; из бобовых – *Trifolium canescens* Willd, *Vicia elegans* Guss и др.; и различные травы: *Veronica gentianoides* Vahl, *Potentilla argentea* L., *Cerastium purpuracens* Adams, *Erigeron caucasicus* Stev, *Silene ruprechtii* Schischk. встречаются и другие виды. В этом бассейне

альпийские луга встречаются на северных склонах субнивального и нивального поясов. Здесь лишайники, а также мхи *Polytrichum aloides* Hedw., *Polytrichastrum alpinum* (Hedw.) G.L.Sm., папоротники *Ceterach officinarum* Willd., *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm.) и другие цветковые растения образуют небольшие группы, а стелющиеся или лежачие ксерофиты и суккуленты — *Minuartia imbricata* (Bieb.) Woronow), *Draba siliquosa* Bieb, *Alopecurus textilis* Boiss и другие виды — образуют небольшие группы.[13,14,8,9]

На высоте 3200–3500 м над уровнем моря, в субнивальном и нивальном поясах, цветковые растения встречаются редко. В обеих зонах распространено небольшое количество мхов и лишайников, для которых характерны климатические условия тундрового типа в высокогорных степях [10,11,13]. Влажные альпийские луговые осоки и злаки *Carex tristis* Bieb, *Poa badensis* Haenke; Его образуют виды, относящиеся к родам *Festuca* L. и *Stipa* L. Основу альпийских ковров, встречающихся в виде редких пятен, составляют *Carum caucasicum* (Bieb.) Boiss.), *Veronica gentianoides* Vahl, *Erigeron alpinus* L и др. на альпийских лугах. вида (Гурбанов, 2007).

References

1. Гроссгейм А.А. Растительный покров Кавказа.-М.: МОИП, 1948, 267 с.
2. Мамедов Г.Ш., Халилов М.Ю. Экология и окружающая среда. Баку, «Вяз», 2005, 580 с.
3. Мамедов Г.Ш. Социально-экономические и экологические основы эффективного использования земельных ресурсов Азербайджана. Баку: «Вяз», 2007, 856 с.
4. Гаджиев В.Ч. Динамика и продуктивность высотной растительности. Баку, «Вяз», 1974, 105 с.
5. Гаджиев В.Ч. Естественные кормовые растения сенокосов и пастбищ Азербайджана (Зерновые и бобовые культуры). Баку, «Вяз», 1965, 252 с.
6. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2023). Phytocenoses found in grassy mountain-meadow soils in the subalpine zone of Talish. In Proceeding Book of 3rd International Conference on Scientific and Academic Research ICSAR (Vol. 1, No. 2, pp. 81-84).
7. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2024). Average annual productivity of the *Thymuseta-vicaetum-festucosum* formation, distributed in summer pasture field No. 8" Turkesoba"(AZERBAIJAN). Norwegian Journal of Development of the International Science, 126.
8. Elshad, K., Aslanova, S., Aslanova, F., & Zviad, I. (2024). BIOLOGICAL SCIENCES. *Annali d'Italia* №, 58(3).
9. Гурбанов, Э. М., & Асланова, С. Ш. (2013). Новые местонахождения некоторых видов растений в горной части Ленкорани. Географическая среда и живые системы, (2), 21-24.
10. Гурбанов, Э., Асланов, С., & Сафарова, А. (2024). КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОРНОЙ ЧАСТИ ТАЛЫША. German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft, (90).

-
11. Aslanova, S. (2023). Phytocoenological Characteristics and Importance of Vegetation on the Territory of Lerik District (Azerbaijan). Proceedings, 1(5), 3.
12. Aslanova, S. (2023). Petrosimonieta brachiatae and Suaedeta confusae formations distributed in the territory of Azerbaijan. AS- 13. Aslanova, S. (2019). Flora and vegetation of the mountainous part of Lankaran. Printing house ADMIU.
14. Sanubar Aslanova, Basti Asadova (2023) Flora and fauna of Azerbaijan. ASPU. P. 347